

После перерыва 35 лет в Латвии возобновились полевые этноархеологические исследования – раскопки производились в усадьбе Бисениеки (область Тукумс). Здесь в конце XIX в. жил в Латвии знаменитый писатель Эрнест Бирзниекс – Упитис, с 1967 г. в одном из домов действует мемориальный музей имени писателя. Целью рекогносцировочных археологических раскопок явилось определение места нахождения, объема и предполагаемой планировки бывшего жилого дома усадьбы. В результате раскопок открыто постройку жилого дома. Она была северной ориентации с небольшим уклоном в восточном направлении. Длина дома была 17,7 м, а ширина 7,5 м. Обогрев дома осуществлялся как минимум двумя печками. Здание построено на самом берегу старинного склона. По анализу письменных и картографических источников и археологического контекста можно судить, что использование жилого дома датируется с XIX в. по двадцатые годы XX ст.

В сезоне 2010 г. археологические исследования памятников XVII-XIX вв. по своему характеру были раскопками небольших объемов или археологическими надзорами, которые производились в исторических центрах городов. В результате археологических раскопок памятников XVII-XIX вв. опознано сравнительно недавнее археологическое наследие. Исследования нередко носят междисциплинарный характер – в их ходе доступны письменные и картографические источники, перекрещиваются археологические и этнографические методы. В результате нередко получены обширные и ценные коллекции артефактов, нередко археологический контекст существенно дополняет другие источники о данном памятнике.

Виноградська Л. І. (Київ)

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ДЕЯКИХ ДАВНЬОРУСЬКИХ ГОРОДИЩ НА ВОЛИНІ І ВОЛИНСЬКОМУ ПОЛІССІ

Городища давньоруського часу на Волині й Поліссі в значній мірі обстежені й класифіковані відомими дослідниками (П. А. Раппопорт, А. В. Куза, М. П. Кучера) ще за радянські часи. Але деякі го-

родища, на основі яких виникли після монгольські укріплення (феодалні замки або сторожеві оборонні споруди) не були в достатньої мірі обстежені, й майже не розкопувалися.

Одним з таких городищ є укріплення в с. Губків Рівненської обл., Березнінського р-ну. Це залишки мурованого феодального замку XV-XVII ст., що виник на місці давньоруського городища. Розташований на високій скалі, що підіймається над р. Случь. З напільного боку відділений від поселення глибоким ярмом-ровом, що оминає городище-замок з трьох боків, а з четвертого боку прикритий крутими схилами й р. Случь. Городище було надійно захищене від ворогів. Через глибокий яр на відстані біля 1,0 км від городища знаходиться ще одне скальне підвищення на якому розташована церква.

У каталозі А. В. Кузи «Древнерусские городища X-XIII вв.» Губківське городище взагалі відсутнє. У переліку городищ в роботі М. П. Кучери «Слов'яно-руські городища VIII-XIII ст. між Саном і Сіверським Дінцем» воно позначено як городище нагірного типу XI-XII ст. площею 0,6 га. При датуванні городища М. П. Кучера посилався на звіт Ю. М. Никольченко (розвідкові роботи) за 1974 р. (Рівненський краєзнавчий музей) та Довідник з археології України 1982 р. У звіті Ю. М. Никольченко відзначено, що під час шурфування на городищі знайдено кераміку XI-XII ст. з хвилястим й лінійним орнаментом, але рисунків цієї кераміки немає, тому датування городища залишається під знаком питання.

В осіні 2010 р. автором разом з В. Козюбою й А. Петраускасом був здійснений огляд городища-замку й під час огляду зібрано на поселенні за ровом на городах фрагменти кераміки, серед яких траплялися й матеріали XII-XIII ст.

Інше городище Волинської обл. Іваничівського р-ну близь с. Литовеж, зафіксоване багатьма дослідниками (О. Цинкаловський, О. Ратич, П. Раппопорт, М. Кучера, А. Куза). Городище мисового типу розташоване на правому березі р. Західний Буг в ур. Замчище. За думкою П. Раппопорта це городище було засноване мешканцями літописного міста Всеволожа куди вони переселилися після спалення міста в XI ст. галичанами. На городищі під культурними нашаруваннями литовського періоду (XIV-XV ст.) було знайдено кераміку XII-XIII ст.

В каталозі М. П. Кучери біля с. Литовеж подаються два городи-

ща X-XI ст.: Литовеж I площею 1,0 га й Литовеж II площею 3,0 га з посиланням на В. Антоновича, О. Цинкаловського та Р. Чайку. Одно з городищ було обстежено візуально автором. За описом воно відповідає планувальної структури городища Литовеж I (за М. Кучерою) й займає зручне місце в закруті Західного Бугу для утворення й захисту порту.

Розглядаючи місцезнаходження описаних городищ, відзначимо, що вони знаходилися на стратегічно важливій оборонно-торгової лінії Західного Бугу й Послуччя і були опорними пунктами в оборонній системі як давньоруського так й литовського часів. Відмітимо, що в литовський період Литовеж був портом на судоходній річці Західний Буг. Мабуть, це можна проециувати й на Губків на Случі, яка теж на той час була судоходною. Підтвердити або спростувати таке припущення можуть тільки стаціонарні розкопки на вищеписаних пам'ятках.

Galuska L. (Brno)

HRADISKA V CENTRÁLNÍ OBLASTI VELKÉ MORAVY

V 9. století existoval na území dnešní České republiky, Slovenska, jižních oblastí Polska, severních oblastí Rakouska a Maďarska státní útvar, pro který se vžilo pojmenování Velká Morava. Byl to první státní ve střední Evropě, jehož tvůrci byli Slované – Moravané. Centrum tohoto státu se nacházelo na území Moravy, pojmenované podle stejnojmenné řeky, na jejíž březích se také rozkládala dvě nejvýznamnější hradiska, střediska moci, a sice Mikulčice a Staré Město-Uherské Hradiště. Kromě těchto dvou center, která jsou nově označována termínem „mocenská sídlení aglomerace“, se v centrální oblasti velkomoravského státu nacházelo ještě dalších 7 hradisek. I ona se rozkládají poblíž vodních toků, často na ostrožnách nebo na vyvýšených dunách, jen hradiska sv. Klimenta u Osvětiman a hradisko Radslavice – Zelená Hora zabírají vrchol, případně svah dominantních kopců. Funkce těchto hradisek byla zřejmě různá. Některá, jako Brno-Staré Zámky u Líšně nebo Znojmo-hradisko sv. Hypolita, považujeme za oblastní centra, u jiných

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI-XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

